

O‘ZBEKISTONDA KAM QAVATLI BINOLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA ZAMONAVIY TURAR-JOY ARXITEKTURASINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Raxmanova Mansura Baxtiyorovna

“Arxitekturaviy loyihalash” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Murodkulova Gulniso Sherzodovna

201-arx gurux talabasi

(Samarqand Davlat arxitektura va qurilish universiteti)

Annotatsiya: Makolada kam qavatli binolarning shaharsozlik samaradorligini baholash uchun turar-joy binolari kengligining oshishiga va binoda tavsiya etilgan minimal bo‘shliqlarga qarab, normallashtirilganlarga nisbatan zichlikning mumkin bo‘lgan o‘shishining miqdoriy ko‘rsatkichlari aniqlanadi. Turli manbalardan kam qavatli binolarda erishiladigan zichlik to‘g‘risidagi ma‘lumotlar juda ziddiyatli va ba‘zan haddan tashqari oshirib yuborilgan, tegishli asoslar bilan tasdiqlanmagan. Ko‘rsatkichlarni ob‘ektiv baholash uchun hisoblash sxemalari va grafik-analitik hisob-kitoblarga asoslangan usul taklif etiladi, unga ko‘ra turar-joy binolari kengligining oshishiga, binolarni rejalashtirishni qabul qilishga va qavatlar soniga qarab zichlikdagi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarning loyihalari aniqlanishi to‘g‘risida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Kam qavatli, turarjoy, bino, insolyatsiya me‘yor, seysmik, me‘moriy, rejalashtirish, vertikal peyzaj, raqobatbardosh qobiliyat, grafik-analitik.

Kam qavatli ko‘p qavatli binolarning raqobatbardosh qobiliyatining asosiy maqsadi 4 yoki undan ortiq qavatlar uchun normallashtirilgan 5 "qavat" gacha bo‘lgan uylarni qurishda zichlikning oshishiga erishishdir.

Bo‘shliq ko‘rsatkichlarini o‘rnatishda Snip normalarini qayta ko‘rib chiqish kerak, unda barcha binolar uchun 20 m balandlikdagi minimal ruxsat etilgan masofalar 4 qavatgacha o‘rnatiladi, bu yesa 2-3 qavatli uylarni shahar rivojlanishi uchun mantiqsiz qiladi.

Insolyatsiya me‘yorlariga rioya etilishini hisobga olgan holda, tanaffuslar qiymatlarini hisoblash uchun asosiy, yo‘llar va piyodalar yo‘llarini yotqizish shartlari, shuningdek binolar va ular orasidagi bo‘shliqlar balandliklarining maqbul nisbati va seysmiklikning oshishi shartlari, minimal tanaffuslar, har bir qavat uchun tabaqalashtirilgan: 2 qavatli binolar uchun-12 m, 3 qavatli-16 m, 4 qavatli— 20 m. shu bilan birga, vizual o‘tkazmaslik, agar kerak bo‘lsa, me‘moriy va rejalashtirish vositalari bilan hal qilinishi mumkin, shuningdek vertikal peyzaj, pardalar, pardalardan foydalanish, Derazalardagi pardalar.

Kam qavatli binolarning shaharsozlik samaradorligini baholash uchun turar-joy binolari kengligining oshishiga va binoda tavsiya etilgan minimal bo‘shliqlarga qarab, normallashtirilganlarga nisbatan zichlikning mumkin bo‘lgan o‘shishining miqdoriy ko‘rsatkichlari aniqlanadi. Turli manbalardan kam qavatli binolarda erishiladigan zichlik to‘g‘risidagi ma‘lumotlar juda ziddiyatli va ba‘zan haddan tashqari oshirib yuborilgan, tegishli asoslar bilan tasdiqlanmagan. Ko‘rsatkichlarni ob‘ektiv baholash uchun hisoblash sxemalari va grafik-analitik hisob-kitoblarga asoslangan usul taklif etiladi, unga ko‘ra turar-joy binolari kengligining oshishiga, binolarni rejalashtirishni qabul qilishga va qavatlar soniga qarab zichlikdagi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarning loyihalari aniqlanadi. Nazariy tahlil natijalariga ko‘ra, buni bahslashish mumkin:

V -12 m kesimli uylar binolarining kengligi amalda qabul qilingan bo'lsa ham, tavsiya etilgan minimal bo'shliqlar va qurilishning oqilona ixcham usullari bilan, umumiy yalpi maydonning uy-joy fondining zichligi m^2 / ga 2-4 qavatli binolar normallashtirilgan (5-8%) dan biroz oshishi mumkin.);

- bloklangan 2 qavatli binolar bilan, ikki darajadagi kvartiralar va tana kengligi 8-9 m, zichlik faqat normallashtirilganga yaqinlashishi mumkin;
- 16-18 metrgacha seksiyali turar-joy binolari binolarining kengligi oshganda, 2 qavatli binolar bilan zichlik 21 dan 25% gacha normallashtirilganidan oshishi va 3 qavatli (4300 m^2/ga) uchun normallashtirilganga yaqinlashishi mumkin, 3 qavatli bilan-19 dan normallashtirilganlardan oshib ketishi mumkin. 22% va 5-bir qavatli uchun normalangan yondashuv (5500 m^2/ga), va 4-qavatli bilan-dan normalangan oshmasligi 21 uchun 25% va yondashuv 7-qavatli uchun normalangan (6200 m^2 / ga);
- aralash 2-4 qavatli binolar bilan zichlik 5-6 qavatli (5500-5800 m^2/ga) uchun normallashtirilganga to'g'ri kelishi mumkin.;

Umumiy maydonni ishlab chiqarish bo'yicha 2 qavatli binolar 3-4 qavatdan ancha past va raqobatbardosh qobiliyatli ko'p qavatli bo'lishi mumkin yemas va uni faqat 2-4 qavatli binolarda ishlatish tavsiya etiladi. Turar-joy binolarining o'rtacha kengligining oshishiga qarab zichlikdagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni aniqlash uchun taklif qilingan usul va berilgan grafikalar, ularni dastlabki ishlab chiqish bosqichida, mumkin bo'lgan, yerishish mumkin bo'lgan zichlik ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda, qabul qilingan qarorlarning shaharsozlik samaradorligini aniqlashga imkon beradi. muayyan dizayn uchun amaliy ahamiyatga ega.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zichlikni sezilarli darajada oshirish uchun zaxiralar turar-joy binolarining kengligini oshirish va ularning rejalashtirish tuzilishini yaxshilashda belgilanadi, bu qavatlar sonini ko'paytirishdan ko'ra ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Seysmik hududlar sharoitida uy turlarining yangi shakllarini va ularning me'moriy va rejalashtirish yechimlarini izlashga yondashuvning asosiy printsiplari kompozit shakllarni cheklash va ularni faqat oddiy shakllarga qisqartirish yemas, balki ularni har tomonlama ko'rib chiqishni aks yettiradigan qarorlar qabul qilishdir. omillar. Shuning uchun kam qavatli yuqori zichlikdagi binolar uchun yangi turdagi uylarni ishlab chiqishda funksional va shaharsozlik talablariga, ijtimoiy-iqtisodiy, me'moriy va badiiy xarakterga, shuningdek seysmik yuk ostida barqarorlik va yaxlitlikni oshirish sharoitlariga javob beradigan yechimlardan kelib chiqish kerak. Turar-joy binolari rejalari shaklining murakkablashishi, ularning seysmik qarshiligi talablariga javob berganda, nafaqat binolarning zichligini oshirish zarurati, balki yestetik tartibni hisobga olish bilan ham bog'liq.

Ularning asosida turli xil shakllar va qurilish kompozitsiyalarining binolarini shakllantirish mumkin, ular fazoviy kompozitsiyada ifodali va xilma-xil: nosimmetrik va assimetrik, statik va dinamik, ochiq va yarim yopiq, nuansli va qarama-qarshi. Kam qavatli binolarni oldindan qisqartirish idrokining ustunligi tufayli, rejalashtirish yechimlari konfiguratsiyasining murakkabligi, hatto binolarning belgilangan balandligi bilan ham, binolarning juda qiziqarli vizual rasmlarini va odamga mos keladigan plastik yechimlarni yaratishga olib kelishi mumkin. Shubhasiz, yaxlit va uyg'un rivojlanishning yeng qiziqarli turlariga, ularning hajmi va balandligi parametrlariga o'xshash 2-4 qavatli uylardan foydalangan holda, aralash qurilish bilan yerlash mumkin. Shaharsozlik, tipologik va maishiy sifatlarni har tomonlama baholashni hisobga olgan holda, yuqori zichlikdagi kam qavatli binolar, O'zbekistonning issiq hududlari sharoitlari uchun qator loyihalar nomenklaturasiga kiritish tavsiya etiladi:

- Xoch shaklidagi konfiguratsiyadagi 2 qavatli to'rt xonadonli uylar, har bir xonadonga hovlilar birlashtirilgan, katta oilalarni joylashtirish uchun, 4 va 5 xonali kvartiralar;
- 3-4 qavatli blokli uylar, dam olish hovlisi bo'lgan, har xil demografik tarkibdagi oilalarni kvartiralarga joylashtirish uchun, 1 dan 4 gacha bo'lgan xonalar uchun oddiy va nisbatan murakkab konfiguratsiyali seksiyali va seksiyali-galereya turlari; tadqiqot va qidiruv dizayni asosida, bir qator seriyali yechimlarning bir nechta modellari. 2 qavatli bloklangan va 3-4 qavatli seksiyali va seksiyali-galereya loyihalari, ichki dam olish hovlisi, turar-joy binolari turlari. Ular o'zlarining nomenklaturalariga turar-joy kamerasining turli xil rejalashtirish tuzilishiga ega, asosiy rejalashtirish va dizayn parametrlarini birlashtirish va standartlashtirish bilan murakkab va yeng oddiy konfiguratsiyadagi blok uylarini kiritadilar. Seriya tipologik xususiyatlari bilan ham, kompozitsion va shaharsozlik imkoniyatlari bilan ham bir-biridan farq qiladi. Ularning shakllanishining asosiy prinsipi—bu o'ziga xos va plastik fazoviy kompozitsiyalar va kichik shaharlarni yaratish bilan yuqori zichlikdagi binolarni moslashuvchan shakllantirishga imkon beradigan, ularning kombinatsiyalarining ko'pligi bilan cheklangan miqdordagi boshlang'ich qurilish elementlari (uch yoki to'rt dan ko'p bo'lmagan). miqyosi, kam qavatli binolarga xos.

Taklif etilgan blokli uylar turlaridan turar-joy guruhlarini joylashtirish bo'yicha berilgan sxemalar va zichlik hisob-kitoblari 2 qavatli binolarni blokirovka qilingan uylar bilan 3 qavatli binolar uchun normallashtirilgan, 3-4 qavatli binolar bilan yesa 5-8 qavatli binolar uchun normallashtirilgan holda ta'minlash imkoniyatini isbotlaydi.

Boshlang'ich qurilish elementlari rejasining ixcham va nisbatan murakkab shakli, uy-joyning o'rtacha pasayishi va ularning turli xil blokirovka qilish shartlari, turar-joy hujayrasining rejalashtirish tuzilmasining noan'anaviy yechimini talab qiladi, ular organik ravishda mos kelishi kerak bunday turdagi shakllar va umumiy sxemalarga. uylar. Kvartiralarni rejalashtirish yechimlarini tanlash O'zbekistonning issiq quruq iqlimida turar-joy hujayrasini rivojlantirish tahlili va tendentsiyalariga asoslanadi. Dizayn va qurilish amaliyotida ularni hal qilishda rivojlangan ma'lum bir stereotip (kvartiralarning ikki tomonlama yo'nalishi, umumiy xona va oshxonaning old tomoni bo'ylab lojikalar va verandalar ko'rinishidagi ochiq chuqur yozgi xonalarning mavjudligi) kvartiralarning tipologik xususiyatlari va qulayligini to'liq aks yettiradi. Qattiq rejalashtirish tuzilishi va kvartira ichidagi

makonning statik, o'zgaras yechimi oilaning xilma-xil va o'zgaruvchan yehtiyohlari va atrof-muhit sharoitlari bilan deyarli bog'liq yemas. Yozgi binolarning kvartirasining tuzilishi bilan hech qanday organik munosabatlar yo'q, ular, qoida tariqasida, aholi tomonidan sirlangan (va bu jarayon qaytarilmas), bu nafaqat binoning ko'rinishini aql bovar qilmaydigan darajada buzilishiga olib keladi, balki kvartiralarning gigiyenik fazilatlarining yomonlashishiga.

12-13 m² maydon bilan, ixtisoslashgan xona sifatida, ular yil va kunning cheklangan vaqtida ishlatiladi va agar yozda yo'nalish muvaffaqiyatsiz bo'lsa, ular haddan tashqari qizib ketadi va qo'shimcha issiqlik manbai bo'ladi. Kun davomida kvartiralarda to'plangan, bu lojikalarning o'zlarini quyoshdan himoya qilishni talab qiladi. Shu bilan birga, qish va kuz-bahor davrida qo'shni binolarning insolatsiyasi keskin yomonlashadi va yozda kvartiralarning ventilyatsiyasi yomonlashadi va issiq, quruq iqlim sharoitida ularning optimal ishlash shartlari buziladi.

Tadqiqot asosida turar-joy hujayrasini shakllantirishning boshqa tamoyillari asoslanadi va tavsiya etiladi, ular kam qavatli binolar turlari uchun taklif qilingan yechimlarga kiritilgan.

Ikki yoki uch tomonlama yo'naltirilgan barcha turdagi kvartiralar uchun alohida xonalarning aniq funktsional munosabatlari keng tarqalgan: umumiy xona va oshxonalar kirish joyida, yotoq xonalari yesa kvartiraning ichki qismida chiqadigan qanotlarda joylashgan, derazalarning turli xil joylashuvi bilan. to'g'ri yoki siljish bilan blokirovka qilish usuli bo'yicha). Shu bilan birga, qo'shni kvartiralarning derazalaridan vizual o'tmaslik ham ta'minlanadi. Xoch shaklidagi rejadagi bloklangan to'rt xonadonli ikki qavatli uydagi kvartiraning kompozitsion markazi-bu kengaytirilgan yozgi xona, umumiy xona bilan organik ravishda bog'langan "yashil xona" bo'lgan birlashtirilgan hovli (blokli uyga qurilgan). va oshxona, shuningdek ikkinchi qavat lodjiya. Hovlini blokirovka qilish usuliga qarab, uying devorlari bilan ikki yoki uch tomondan to'sib qo'yish mumkin. Ochiq tomonlarda ko'riladigan narsalarni istisno qilish uchun balandligi 1,8 m dan oshmaydigan yengil panjara bilan ta'minlash kerak. kvartira hovlilarining maydoni 50-60 m², tomonlar nisbati 1: 1, 1 : 2. 3-4 qavatli uylar uchun turar-joy hujayrasi uchun ikkita tubdan turli xil yechimlar taklif etiladi. Bir variantda kompozitsiyaning markazi-bu kvartiraning hajmiga o'rnatilgan sirlangan yoki ochiq lodjiya bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirilgan zal, maydoni 8-9 kv. umumiy xona va oshxonaga tutashgan m. Bu xonalarning barchasi bir-biri bilan moslashuvchan tarzda o'zaro ta'sir qiladi va transformatsiya orqali oilaning maishiy yehtiyohlari va o'zgaruvchan ob-havo sharoitlariga muvofiq kvartiraning umumiy qismi uchun turli xil yechimlarni yaratishi mumkin.

Xulosa. Uy-joy inson uchun zarur bo'lgan moddiy ne'matlardan biri bo'lib, uning arxitekturasi jamiyatning iqtisodiy va mafkuraviy rivojlanish darajasini to'liq aks yettiradi. Go'zallikni tushunish va turar joyning qulaylik darajasi tarixan o'zgargan. Shu bilan birga, o'ziga xos moddiy yaxshilik va aholining ijtimoiy mavqeining aksi sifatida turar joy ibtidoiy davrlardan beri jamiyatning barcha qatlamlari uchun bir xil bo'lmagan. Turar-joy arxitekturasi va uni qurish usullari jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnik o'zgarishlari dinamikasi bilan doimiy bog'liqdir.

O'zbekistonda XX asrning o'rtalaridan boshlab, odatda standart yoki qayta foydalanish mumkin bo'lgan loyihalar bo'yicha qurilgan va ommaviy aholi punktlari uchun mo'ljallangan aholining aksariyat qismi uchun uy-joylar bilan bir qatorda, uylar maxsus loyihalashtirilgan loyihalar bo'yicha cheklangan miqdorda qurilgan. Ular nisbatan kichik ijtimoiy guruhlar uchun mo'ljallangan yedi. Ushbu guruhlarga partiya va davlat organlarining yuqori lavozimli amaldorlari, taniqli olimlar, yozuvchilar, bastakorlar, rassomlar, jamoat arboblari, soha rahbarlari, sportchilar va boshqalar kiritilgan. Aksariyat hollarda turli toifadagi fuqarolarga kvartiralar bepul berildi. Mamlakatda qurilayotgan uy-joylar hajmining uchdan bir qismi uy-joy kooperativlari tizimi orqali sotuvga chiqarildi. Kvartiralarni bepul olish ham, kooperativlar orqali uy-joy sotib olish imkoniyati ham aniq tartibga solingan. Yashash umumiy xonasi, zal-oshxona-lodjiya va boshqalar. Shu bilan birga, yozgi xonadan ko'p variantli foydalanish va kvartiraning umumiy qismining tashqi muhit bilan organik aloqasi uchun imkoniyatlar yaratiladi, bu ham ochiq balkonlar yordamida osonlashtiriladi, ular oldida joylashgan bo'lishi mumkin. oshxona, umumiy xona yoki lodjiya.

Ularning kichik olib tashlanishi sirlanishni yo'q qiladi, shuningdek shamollatish va kvartiralarni izolyatsiya qilish shartlarini yomonlashtirmaydi. Boshqa bir variantda umumiy xona va oshxona qo'shni joylashgan va loggiya oshxonaning davomi bo'lib, u qulay tarzda ochiladi.ham umumiy xonaga, ham uning oldidagi balkonga. Turar-joy kamerasini hal qilish va binoning dastlabki elementlarini shakllantirishga muvofiq, bir qator loyihalar uchun tavsiya etilgan yechimlar modellari 3-4 qavatli uylarning seksiya va seksiya-galereya turlari guruhlariga ajratiladi.

Galereyalar bilan ichki aloqa hovlisiga ega bo'lgan uylarning seksiyali-galereya turlarini rejalashtirish tuzilishi yeski binolarning shahar uylari an'alarini aks yettiradi va shu bilan birga kvartiraning izolyatsiyasi va yaqinligining zamonaviy talablariga javob beradi. bu galereyalar orqali yemas, balki kirish joyi orqali. ularga tutash zallar. 2-4 qavatli binolarning bir qator loyihalari uchun kosmik rejalashtirish yechimlarining taklif etilayotgan modellari seysmik qarshilik va barqarorlikni oshirish shartlariga ham javob beradi. Ularda zilzila oqibatlarini dala kuzatuvlari, dizayn, axborot va adabiy manbalarni tahlil qilish, yetakchi mutaxassislar bilan maslahatlashuvlar asosida aniqlangan tavsiyalar va talablar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Государственная программа развития жилищного строительства в Республике Узбекистан на 2005-2007 гг. – Ташкент, 2004, - 27 с.
2. **Абдурасулов Р.Р.** Архитектура народного жилища. В кн.: Архитектурное наследие Узбекистана. – Т., 1970.с.
3. **Бранденбург Б.Ю.** Повышение эффективности и качества жилищного строительства и некоторые актуальные вопросы типологии городского жилища. – В кн: Типология массовых специализированных типов жилища. -М.: ЦНИИЭП жилища, 1988, с. 3-10.
4. **Будагова М.А.** Развития жилой ячейки с учетом уклада местных особенностей быта и семейного уклада /для городов Узбекистана/. –В сб.: Семья и жилия **610. 5. Вавилова З.А., Нильсен И.В.** Типы жилищ в различных природно-климатических условиях пустынь и в районах пыльных бурь. – М.: ЦНТИ, 1981. – 34 с.
5. Elmuradovna, J. E. (2023). Scientific Recommendations on Restoration of the Historical Appearance of Anti-Register Not Preserved. *Telematique*, 22(01), 275-281.
6. Juraev, O. J., & Sh, K. L. (2021). DETERMINATION OF SORPTION ABILITY OF ACETATE CELLULOSE MEMBRANE AND POLYMER ADDITIVES. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 1(1).
7. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.
8. Jurayev, O., & Sobirova, D. (2019). WATER SOFTENING WITH REVERSE OSMOSIS AND ULTRAFILTRATIONS. *Problems of Architecture and Construction*, 2(2), 78-80.
9. Ганчеренок, И. И., Горбачев, Н. Н., Рахимов, А. Р., & Жураев, О. Ж. (2020). Глобальные вызовы и новые модели образования для устойчивого развития. In НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (pp. 176-185).
10. Ганчерёнок, И. И., Горбачёв, Н. Н., Спиридонов, В., Рахимов, А. Р., Жураев, О. Ж., & Киринович, О. А. (2021). Цифровая трансформация в строительстве: информационное моделирование/под редакцией СВ Харитончика и СИ Ахмедова. Минск-Самарканд: Изд-во СамГУ.
11. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.

12. **Капустян Е.Д.** Малоэтажные дом для высокоплотной городской застройки / Вопросы типологии/ Жил. стр-во, 1994. №9, 7-9.-М.: 1988, с. 42-49.
13. **Киселевич Л.Н., Коссаковский В.А., Ржехина О.Н.** Жилищное строительство в условиях жаркого климата за рубежом. - М.: Стройиздат, 1995.- 156с.
14. **Крогуис Б.Р., Трубнокова Н.М.** Актуальные градостроительные проблемы теории и практики малоэтажной застройки повышенной плотности / Применение 2-4 этажной застройки повышенной плотности в различных градостроительных ситуациях: Сб.науч.тр. / ЦНИИЭП градостроительства. - М.: 1995, с. 6-14.
15. **Давтян Г.Г** Новые принципы формирования жилых малоэтажных домов для застройки повышенной плотности. Промышленность, строительство и архитектура Армении, 1988, № 9.
16. **Бердикулов, Ж. Б. (2023).** Ургут тумани кишлоклариди замонавий тураржой архитектураси инновацион ландшафтини ташкил этиш. **Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali**, 2(1), 101-106.